

DigCompEdu-FyA

3

Educación Abierta

*Búsqueda, selección y empleo
de licencias abiertas y
recursos educativos*

DigCompEdu-FyA

PRIMERA EDICIÓN

Octubre de 2023

AUTOR

Jesús Valverde-Berrocoso
Universidad de Extremadura

DOI: 10.5281/zenodo.10138264

La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Universidades a través de las subvenciones otorgadas dentro del Plan UniDigital (R.D.641/2021, del 27 de julio)

Índice

1. Propiedad intelectual y derechos de autor.....	1
1.1. Una breve historia del copyright y el derecho de autor.....	1
1.2. El copyright en la academia y la investigación.....	6
1.3. Las licencias copyleft: Creative Commons (CC).....	7
2. Los Recursos Educativos Abiertos (REA).....	8
2.1. Definición.....	8
2.2. Tipologías.....	9

1. Propiedad intelectual y derechos de autor

1.1. Una breve historia del copyright y el derecho de autor

En la Edad Media, la reproducción de libros estaba monopolizada por los monjes de los monasterios (amanuenses) que copiaban a mano sobre pergaminos, obras fundamentalmente de contenidos religiosos y filosóficos. La actividad de los monjes en la época medieval fue esencial para cultura occidental, puesto que cumplieron la función de conservación de la cultura clásica a través de sus bibliotecas.

La producción de estos libros era costosa en tiempo y en materiales. Los amanuenses hacían obras únicas, tanto en la forma como en el contenido. Cada copia incluía modificaciones y errores, **ninguna era totalmente fiel al original**. El control sobre la selección de los libros y su disponibilidad para los lectores estaba regulada por una rigurosa reglamentación.

La aparición de la burguesía va a dar lugar al resurgimiento de la secularización y la funcionalización del conocimiento. Se crean las primeras universidades, que generan una demanda de textos para el aprendizaje y, con ello, aparece un incipiente comercio del libro. También surge una nueva figura (*stationari*) que actúa como intermediario entre el taller de copistas y los estudiantes. Son los primeros **libreros**. Las universidades comienzan a crear sus propias bibliotecas bajo criterios de racionalidad y democratización del texto, frente a la selección arbitraria de los monasterios. Además, se preocupan por mantener la fidelidad al original.

La introducción de la **impresión moderna** por Gutenberg en 1450, supuso un cambio radical en la difusión del conocimiento puesto que aceleró, intensificó y extendió el alcance e intercambio de la cultura escrita, pero no tuvo inicialmente repercusiones sobre la noción de autoría individual, como fuente de conocimiento o de verdad. De hecho, hasta el siglo XVIII el autor no fue reconocido en Europa occidental como entidad legal (Hesse, 1998)¹.

No obstante, la nueva tecnología de impresión venía a eliminar el control que las autoridades religiosas poseían sobre la reproducción de libros y presionó sobre reyes y reinas de toda Europa para que fuese prohibida. María I de Inglaterra (1516-1558), conocida como María Tudor, otorgó una **Carta Real a la «Honorable Compañía de Impresores»** (*Stationers' Company*), un gremio creado a principios del siglo XV con motivo de la aparición de la imprenta, que perseguía los siguientes cometidos: (1) proporcionar a la realeza, al parlamento y a la Iglesia las copias de los libros que necesitaran; (2) censurar libidinosos y (3) establecer normas legislativas para favorecer la industria editorial. Por

Figura 1. Imprenta en 1568.
Fuente: Wikimedia.

1 Hesse, C. (1998). Los libros en el tiempo. En G. Nunberg (Ed.), *El futuro del libro: Esto matará eso?* (pp. 25-40). Paidós.

consiguiente, obtenía el monopolio de todo el material impreso en el reino, en contrapartida a la aceptación de la censura previa, por parte de la corona, sobre lo que sería impreso. Este monopolio (nadie podía editar una obra que ya había sido publicada por algún impresor de la compañía) se denominó «copyright» y demostró ser una fusión eficaz entre los intereses económicos de los editores y la lucha contra la libertad de expresión de las autoridades civiles y religiosas de la época. Aunque la reina católica murió un año después, la invención del copyright sobrevive hasta nuestros días.

El derecho de autor era concebido como un **privilegio de los editores**, a quien el autor cedía su obra para siempre a cambio de una cantidad económica acordada por ambos. Las monarquías concedían a los impresores el privilegio de editar y publicar, como propietarios de las obras que adquirían a sus autores, y los posibles conflictos surgían entre impresores, nunca entre autores.

Los fundadores de las grandes democracias modernas consideraron la imprenta como una tecnología esencial para el desarrollo de la Ilustración y el progreso humano. Pero consideraron que el libro era una forma cultural arcaica e ineficaz. **Condorcet** lideró un movimiento por la «libertad de prensa» que acabó con el sistema de comercialización, monopolio y censura del libro en Francia. Desde 1789 a 1793 se llevó a cabo una liberalización total del mundo editorial: cualquiera podía tener una imprenta y dedicarse a la edición y comercialización de libros, sin ningún tipo de censura previa. Pero, a diferencia del mundo imaginado por sus promotores en el que podrían darse a conocer ideas luminosas, lo que se publicaba y leía masivamente eran panfletos anónimos con contenidos calumniosos y obscenos. Los grandes textos filosóficos, literarios y científicos de la Ilustración desaparecieron de las librerías, en favor de los libros para el entretenimiento. Por otra parte, el cuestionamiento del concepto de autoría y la eliminación de su protección comercial, hacían inviable el negocio editorial.

Condorcet revisó sus planteamientos y desempeñó un papel relevante en una nueva regulación de 1793 en la que el autor de libros, con derechos de propiedad sobre su obra, era considerado legalmente como responsable de lo publicado y consideraba la importancia de la originalidad de ésta. La «**civilización del libro**» que surgió de las revoluciones democráticas del siglo XVIII permitió aunar el concepto de autor individual con ciertos derechos y responsabilidades, el valor del acceso democrático al conocimiento útil y la creencia en la libre competencia de mercado como el mecanismo más eficaz del intercambio público (Hesse, 1998).

En Gran Bretaña, el monopolio de la *Stationers' Company* comenzó a ser cuestionado por los nuevos editores que no formaban parte de la compañía. El copyright, en toda Europa, no protegía la obra en sí misma, sus ideas o su originalidad, sino exclusivamente el derecho de copia de un determinado impresor y con el *Statute of Anne* (1710) los miembros de la *Stationers'*

Figura 2. Nicolás de Condorcet.
Fuente: Wikimedia.

NICOLÁS DE CONDORCET

Este filósofo, científico, matemático, político y politólogo francés (1743-1794), pensaba que la mejor forma de divulgar el conocimiento eran los textos abiertos y sin autor, que circularan libremente entre los ciudadanos. A diferencia de la propiedad física, dos personas, o un número indeterminado, pueden pensar o utilizar las mismas ideas e información simultáneamente, lo que lleva a Condorcet a preguntarse: «¿cómo puede entonces tener una de ellas el derecho exclusivo de ser la fuente de dichas ideas o información?» (Hesse, 1998)

Company empezaron a ver rebajados sus privilegios y se tomó en consideración la figura del autor.

El autor fue legalmente reconocido como el creador de sus obras de forma muy limitada a lo largo del siglo XVIII, momento en que se individualiza la figura del autor, en que la producción propia comienza a tener un valor por sí misma, y en que empieza a contemplarse la propiedad intelectual como un derecho del creador literario o artístico (Sánchez García, 2002)².

El «**Convenio de Berna**» (1883-85) fue un proceso para el reconocimiento del derecho de autor como tal, que tuvo como finalidad garantizar una serie de protecciones a la propiedad intelectual entre los países firmantes y obligarles a regular su propia legislación, a partir de los principios básicos establecidos en el acuerdo. Este Convenio no elaboró ninguna definición del concepto de propiedad intelectual y se centró en los conceptos de «**obra literaria y artística**» y en los «**derechos de autor**». Según el Convenio de Berna, una obra literaria o artística comprende los libros, folletos u otros escritos, las obras dramáticas o dramático-musicales, composiciones musicales con o sin letra, las obras de dibujo, pintura, escultura, grabado, y las litografías, ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias en general, y por último las producciones alguna en la obra literaria, científica o artística, que podría ser publicada por cualquier medio de impresión o copia.

A diferencia de anteriores convenios, se acordó que la duración de la protección sobre los derechos de autor se extendían a toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. En el artículo 6 bis se establecen los **derechos morales del autor**, mediante los cuales «conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.» Y el artículo 9, el **derecho de reproducción** por el cual el autor goza del «derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.»

En **España** el primer reconocimiento del derecho de autor se remonta al reinado de Carlos III, quien otorgó carácter vitalicio a los derechos de autor y la potestad de poder traspasar estos derechos a sus herederos. En 1834 se legisló de forma que la propiedad intelectual pertenecía a los autores de por vida y a sus herederos pasados diez años de la muerte del autor. Pero la **primera ley** que reconoció con claridad y extensión los **derechos de autor** se promulgó en el año **1847**. Se equiparaba la propiedad intelectual con cualquier otra forma de propiedad y se ponía fin a los privilegios de impresión en beneficio de los autores, que habrían de disponer de su producción a su conveniencia. Hay que considerar que la mayoría de los políticos de la primera mitad del siglo XIX

DON JUAN TENORIO

José Zorrilla (1817-1893) tuvo graves problemas económicos, mientras que su editor se enriqueció con los derechos de su famosa obra teatral «Don Juan Tenorio». Este tipo de situaciones dio lugar a la creación de la SGAE (Sociedad General de Autores de España) para la defensa de los intereses de los autores.

<https://bit.ly/zotenorio>

2 Sánchez García, R. (2002). La propiedad intelectual en la España contemporánea, 1847-1936. *Hispania: Revista española de historia*, 62(212), 993-1020. <https://doi.org/10.3989/hispania.2002.v62.i212.247>

pertenecían al mundo literario y deseaban preservar la producción intelectual como medio para la educación de la ciudadanía.

La protección de la propiedad intelectual también se aplicó a las colonias de América, donde la vulneración de los derechos de autor fueron habituales durante los siglos XIX y XX. En el año **1879** se aprueba una **nueva ley de Propiedad Intelectual** que cuenta, como una de sus principales aportaciones, con la **ampliación a 80 años** del reconocimiento de derechos a los herederos y la limitación a 25 años para los editores. Se define al autor como aquel que «concibe y realiza alguna obra científica y literaria, o crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales».

En el **siglo XIX los autores solían vender sus creaciones** cediendo al editor la propiedad total y para siempre de la obra, incluyendo las posibles atribuciones a los herederos. Por este motivo, cuando la obra literaria tenía éxito quienes se enriquecían eran los editores y no los autores. A principios del siglo XX, los editores crearon una asociación corporativa que se denominó «Centro de la Propiedad Intelectual», cuya principal demanda tenía que ver con la pérdida de los derechos a los 25 años de la muerte del autor. En el año 1934 se inició la reforma de ley de 1879 que, finalmente no pudo convertirse en ley, debido al inicio de la Guerra Civil en 1936 (Sánchez García, 2002).

No obstante, el debate sobre el copyright en el siglo XX estuvo protagonizado más por la música que por los libros, al contrario de lo que ocurrió en los siglos anteriores. La aparición de nuevas tecnologías para la grabación y reproducción sonora generaba pérdidas económicas para los músicos que tocaban en directo, que se oponía a la «música mecánica». La industria fonográfica obtuvo un monopolio idéntico al copyright para la grabación de obras creativas. Cualquiera de las **licencias Creative Commons** (CC) poseen tres niveles que comunican la misma información, pero están escritas en diferentes códigos:

1. **Código legal.** Es la propia licencia en sí, el contrato que contiene todas las cláusulas legales con rigor jurídico para tener eficacia en el marco de cada jurisdicción. Elaborados por expertos en Derecho y, por tanto, redactadas con terminología especializada.
2. **Código humano.** Identifica las principales condiciones y avisos sobre la licencia de modo resumido y visual (iconos CC). Son comprensibles por cualquier persona, pero no es una licencia sino una referencia fácilmente legible que resume el significado de la licencia.
3. **Código digital.** Escrito en lenguaje de programación permite marcar digitalmente la obra o creación, a través de «metadatos», que pueden ser leídos por máquinas (p.ej.: motores de búsqueda, navegadores web).

El texto de las licencias CC no permanece estable en el tiempo, sino que se modifican para mejorar, precisar, completar o eliminar algunas de sus cláusulas.

Figura 3. Las tres «capas» de las licencias Creative Commons.
Fuente: Wikimedia.

Figura 4. El semáforo de las licencias copyright, copyleft y dominio público. Elaboración propia. Imagen: Freepick/Wikimedia

LICENCIAS CREATIVE COMMONS

Las licencias CC se sitúa en un punto intermedio entre un control total sobre todos los usos posibles de una obra (copyright) y el modelo de «Dominio Público» donde no existe ningún control sobre los usos que se pueden hacer de una creación. Como puede observarse en la figura las características de las licencias CC y de Dominio Público se diferencian por las libertades que ofrecen, si bien las CC no renuncian en ningún caso al reconocimiento o atribución del autor a la obra, algo que sí concede el Dominio Público. El copyright (luz roja) no otorga ninguna libertad en el uso de las obras, todas las posibles utilizaciones exigen la autorización expresa.

1.2. El copyright en la academia y la investigación

La ley sobre propiedad intelectual actualmente vigente en España establece como objeto de la misma «todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible».

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. No es necesario registrar la obra para estar protegido por el derecho de autor. Al creador se le reconocen unos **derechos personales** (o morales) que son irrenunciables e inalienables y unos **derechos de explotación** (o patrimoniales). Son derechos morales, entre otros, la decisión de divulgar o no una obra y cómo hacerlo o exigir el reconocimiento de su condición de autor y respeto a la integridad de la obra. Son derechos patrimoniales, entre otros, la exclusividad en la explotación de la obra, su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. No obstante, la Ley de Propiedad Intelectual permite al autor hacer cesión de los derechos de explotación a un tercero, conocido como «titular de los derechos». Los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte.

Podemos utilizar fragmentos de una obra con copyright, gracias al **«derecho de cita»**, según el cual se puede introducir en una obra propia, con fines docentes o de investigación, fragmentos (textos, sonidos, audiovisuales, imágenes) de obras ajenas ya divulgadas y su introducción se realice con el fin de analizar, comentar o emitir un juicio crítico. Siempre debe indicarse la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

La publicación de una obra académica o científica (libro, artículo) por parte de una editorial, exige la firma de un **contrato de edición** en la que el autor tiene, por lo general, escasas posibilidades de negociar los derechos de explotación, que son los que se ceden a la editorial. La exclusividad en la cesión implica la imposibilidad para el autor de reproducir o comunicar libremente la obra o de cederla a otros para su explotación. Si en el contrato no se dice lo contrario, el plazo de cesión de la obra es de 5 años. En el caso de publicación en revistas científicas, el autor puede volver a disponer libremente de su obra si no se ha publicado en el plazo de seis meses desde su aceptación, salvo acuerdo contrario.

Un profesor de la educación reglada puede **reproducir**, distribuir y comunicar públicamente **fragmentos de obras**, siempre que lo realice en el desempeño de su actividad docente. Excluye de esta posibilidad a los libros de texto y manuales universitarios, cuyos fragmentos no podrán ser distribuidos a los alumnos sin consentimiento del autor o titular de los derechos.

Las **exposiciones en clase**, **conferencias** y similares también están protegidas por el derecho de autor. Los «apuntes» que toman los estudiantes en clase, representan una reproducción de la exposición «original» del profesor, sobre la

PROPIEDAD INTELECTUAL

Para que una creación sea objeto de propiedad intelectual ha de cumplir dos condiciones: (a) ser expresada de alguna manera y (b) ser original. Las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos y cualquier transformación de una obra científica también son objeto de propiedad intelectual. La protección del derecho de autor se extiende a las formas de expresión, no a las ideas o los procedimientos.

que el docente conserva todos los derechos personales y de explotación, por lo que el docente podría impedir que se distribuyan o comercialicen estos apuntes sin su autorización.

Con relación a la distribución a los estudiantes de contenidos de una **base de datos** suscrita por una institución educativa (como es el caso de las revistas científicas), es posible facilitar a los alumnos estos contenidos (artículos científicos), si bien, puesto que, en la mayoría de los casos, el usuario legítimo de las bases de datos, sería la comunidad universitaria, es preferible que sean los propios alumnos quienes accedan al recurso de manera directa. En cualquier caso, hay que conocer las **condiciones de la suscripción** realizada para tener certeza en sus formas válidas de explotación.

TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES

Los profesores no tienen ningún derecho sobre los trabajos de sus alumnos. La tutoría o corrección de un trabajo no se consideran coautoría. El uso de una creación de un estudiante por parte del profesor, exige un consentimiento expreso del autor.

1.3. Las licencias copyleft: Creative Commons (CC)

Las **licencias Creative Commons** se aplican a las obras que están protegidas por derechos de autor, no a las ideas, hechos o datos. El tipo de obras que están protegidas por derechos de autor son los libros, artículos, sitios web, blogs, fotografías, películas, videos, canciones y otros archivos de audio y grabaciones visuales. Así pues, la función principal de las licencias de contenido abierto, como las Creative Commons (CC), es **autorizar los usos de la obra o creación**. Dicho de otro modo, informar a los potenciales usuarios sobre lo que el titular de los derechos de autor permite o no permite hacer con su trabajo. Por lo general, el titular es el autor de la obra, pero éste puede transferir sus derechos a otro sujeto (editor, organismo, institución, ...) en cuyo caso, perdería la posibilidad de elegir el tipo de licencia que se va a aplicar a su creación. Así pues las licencias CC regulan los derechos de explotación de una obra (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). Aplicar una licencia CC no implica que la obra licenciada forme parte de un registro público o privado de la Propiedad Intelectual.

Una **licencia CC no restringe libertades**, por el contrario autoriza algunos usos que el modelo de copyright no permite. Por lo tanto, se pasa del «todo los derechos reservados» del copyright a «algunos derechos reservados» del copyleft. Es muy importante conocer que la adquisición de los derechos de autor se consigue automáticamente en el momento de realización de la obra: quien crea posee, desde ese mismo instante, los derechos de autoría sobre su creación. Las licencias CC se otorgan en una fase posterior en la que el autor o titular determina cómo quiere ejercer sus derechos sobre la obra.

Cualquier autor podría crear sus propias licencias de uso, pero es preciso tener conocimientos legales para que el documento cumpla adecuadamente su función. Afortunadamente, existen licencias estandarizadas elaboradas por organizaciones sin ánimo de lucro que pueden ser utilizadas libremente por los

autores. Es el caso de las licencias Creative Commons. Las organizaciones que elaboran y promueven las licencias estandarizadas no se ocupan del asesoramiento jurídico de los autores, ni son responsables de la aplicación de las licencias, simplemente crean y difunden las licencias para que puedan ser utilizadas por quien quiera dar mayor libertad a sus obras en un contexto digital. Por consiguiente, **el titular de derechos de autor es quien decide qué tipo de licencia estándar utilizar** y ha de estar bien informado sobre sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que se puede dejar de ofrecer la obra bajo una licencia CC en cualquier momento que se desee, pero esto no afectará las autorizaciones de la obra que ya estén en circulación bajo la licencia Creative Commons que se haya usado. La función esencial de las licencias es comunicar al público, a los licenciarios, sobre los usos que se conceden libremente y bajo qué condiciones. El licenciante, como titular de los derechos de autor, siempre tiene la posibilidad de hacer lo que no está permitido por la licencia.

Cualquier licencia CC tiene un elemento estable y tres elementos variables, dando lugar a seis combinaciones posibles según el selector de licencias. El **elemento fijo** es el «**Reconocimiento**» (BY), puesto que la autoría es un derecho moral irrenunciable por parte del creador y todas las licencias deben respetarlo y aplicarlo siempre. Los **elementos variables** son: (a) «**Compartir Igual**» (SA) que determina la creación de obras derivadas siempre que se use la misma licencia u otra similar (una licencia CC más actualizada o aplicada en otro estado o país). (b) «**No Comercial**» (NC) que prohíbe el uso de la obra con fines comerciales y (c) «**Sin Obra Derivada**» (ND) que impide modificar la obra en cualquier forma. A partir de aquí se generan las seis combinaciones que presentan en la siguiente figura y en el que se observa cuáles son las licencias CC más libres y las más restrictivas.

Figura 5. Lawrence Lessig, creador de Creative Commons. Fuente: Wikimedia.

LAWRENCE LESSIG

Su concepto de propiedad intelectual desafía las restricciones tradicionales, abogando por un equilibrio entre el control de derechos y la creatividad libre en la era digital. Lessig argumenta que el exceso de regulación puede sofocar la innovación, defendiendo un enfoque más flexible y adaptado a nuestro entorno tecnológico en constante evolución.

2. Los Recursos Educativos Abiertos (REA)

2.1. Definición

Los REA son materiales para la docencia, el aprendizaje y la investigación que utilizan las licencias abiertas (copyleft) para permitir a los usuarios el acceso libre y gratuito, así como la posibilidad de adaptación al contexto educativo específico.

El **concepto de REA** está determinado por «**cinco libertades**» (Wiley, 2014):

- **Conservar**: poder realizar, almacenar o administrar copias de un material educativo. Esto implica la posibilidad de descargar, copiar, guardar y gestionar el recurso didáctico sin limitaciones.

- **Modificar:** tener derecho a transformar el contenido y/o la forma de un material educativo, es decir, adaptar y editar la copia de un recurso didáctico para su uso en un entorno educativo concreto.
- **Mezclar:** poder hacer una combinación de la copia original o revisada de un material educativo con otro material existente, para crear un nuevo recurso didáctico.
- **Reutilizar:** tener la posibilidad de utilizar públicamente una copia original, revisada o remezclada del material educativo. En consecuencia, poder distribuir libremente el recurso didáctico, por ejemplo, en un aula virtual, un sitio web, una presentación de diapositivas o durante una clase.
- **Redistribuir:** tener derecho a compartir copias de una copia original, revisada o remezclada del material educativo con otras personas.

La digitalización de los materiales educativos les permite estar accesibles en cualquier momento y lugar para todas las personas que desean aprender, sin ningún tipo de limitación. Fomentan la innovación educativa y la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.2. Tipologías

Los REA incluyen (1) **contenidos de aprendizaje** (cursos completos, materiales para cursos, módulos, objetos de aprendizaje, colecciones y revistas); (2) **herramientas tecnológicas** (software para la creación, entrega, uso y mejora del contenido de aprendizaje abierto, incluyendo búsqueda y organización de contenido, sistemas de gestión de contenidos o LMS; herramientas de desarrollo de contenidos, y comunidades de aprendizaje en línea) y (3) **recursos de implementación** (licencias de propiedad intelectual que promuevan la publicación abierta de materiales, principios de diseño y adaptación local de contenido).

UNESCO Y LOS RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA)

La UNESCO ha respaldado y promovido los REA a través de diversas declaraciones (París, 2012; Kuala Lumpur, 2016 o Liubliana, 2019). Destacan su potencial para mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación, fomentar la colaboración global, y promover la equidad educativa. La UNESCO aboga por el uso de licencias abiertas y la creación de REA para fortalecer la educación en todo el mundo.

REPOSITORIOS DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

Mason OER Metafinder (MOM). Este motor de búsqueda de la Universidad George Mason está conectado a diferentes repositorios de REA de calidad ([OER Commons](#), [OASIS](#), entre otros).

<https://oer.deepwebaccess.com/oer/desktop/en/search.html>

Merlot. Su finalidad es intercambiar recursos docentes universitarios a lo largo de todo el mundo. Admite materiales en inglés y en castellano y utiliza la «revisión por pares».

<https://www.merlot.org>

Procomún. Incluye material didáctico estructurado, clasificado de forma estandarizada (LOM-ES), preparado para su descarga y uso directo por el profesorado y el alumnado.

<https://procomun.intef.es/>

